

TOVLAMACHILIK JINOYATLARINI OLDINI OLISHNI TASHKIL

ETISH

Abdullayev Fayzulla Abdikodir o'g'li¹
O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15574888>

Annotatsiya: Tovlamachilik jinoyati jamiyatda xavf-xatar keltirib chiqaradi. Uning oldini olish uchun maxsus profilaktika choralari zarur. Ushbu maqolada, tovlama jinoyatini kamaytirish va uning oldini olishning asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Ushbu choralarning amalga oshirilishi tovlama jinoyatining oldini olishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Barcha atrofdagi jamiyatni xavfsiz qilishda har bir shaxsning roli katta.

Annotation: The crime of extortion creates danger in society. Special preventive measures are necessary to prevent it. In this article, the main directions for reducing and preventing the crime of extortion are considered. The implementation of these measures will be important in preventing the crime of extortion. Each individual has a role to play in making the surrounding community safe

Kalit so'zlar: tovlamachilik jinoyati,maxsus profilaktika,jinoyatlarni oldini olish,maxsus tadbirlar,profilaktika choralari,profilaktika

Huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalarning ayrim turdagi huquqbuzarliklar profilaktikasiga, bu turdagi huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etishga, ayrim toifadagi shaxslarni aniqlash va ularga profilaktik ta'sir ko'rsatishga qaratilgan maxsus tadbirlarni ishlab chiqish hamda amalga

oshirishga doir faoliyati huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasidir.

Profilaktika(yun. profilaktikos saklovchi, oldini oluvchi) —odamlarning uzoq umr ko'rishi, ishlash qobiliyatini saqlab qolishi, aholining jismoniy rivojlanishini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar. kasalliklarning yuzaga kelishi va tarqalishini oldini olish hamda salomatlikni himoya qilishga qaratilgan iqtisodiy, ijtimoiy, gigiyenik va tibbiy chora-tadbirlar majmui. Profilaktika. jamoat tashkilotlari va alohida fuqarolar tomonidan amalga oshiriladi

Tovlamachilik jinoyati, jamiyatimiz uchun jiddiy tahdid bo'lib qolmoqda. Ushbu jinoyat, odatda, tahdid, kuch yoki hiyla-nayrang orqali boshqa shaxsdan moliyaviy yoki moddiy foyda olish maqsadida sodir etiladi. Buni jilovlash esa bir qancha strategiyalarni o'z ichiga oladi.

Tovlamachilik, ya'ni jabrlanuvchi yoki uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish, mulkka shikast etkazish yoki uni nobud qilish yoxud jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitib o'zgedan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni, mulkiy manfaatlar berishni yoxud mulkiy yo'sindagi harakatlar sodir etishni talab qilish yoxud jabrlanuvchini o'z mulki yoki mulkka bo'lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish - jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi

Tovlamachilik:

- takroran yoki xavfli retsivist tomonidan;
- ko'p miqdorda;
- bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan bo'lsa - 5 yildan

10 yilgacha **ozodlikdan mahrum qilish** bilan jazolanadi

Agar tovlamachilik:

- juda ko'p miqdorda;
- o'ta xavfli retsivist tomonidan;
- uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa -

10 yildan 15 yilgacha **ozodlikdan mahrum qilish** bilan jazolanadi

Huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalarning ayrim turdagi huquqbuzarliklar profilaktikasiga, bu turdagi huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etishga, ayrim toifadagi shaxslarni aniqlash va ularga profilaktik ta'sir ko'rsatishga qaratilgan maxsus tadbirlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishga doir faoliyati **huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi**dir.

– ilgari sudlangan shaxslar o'rtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi choratadbirlari;

– alkogolni suiiste'mol qiluvchi yoki giyohvandlik vositalarini, psixotrop moddalarni va aql-iroda faoliyatiga ta'sir etuvchi boshqa moddalarni iste'mol qiluvchi shaxslar o'rtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi chora-tadbirlari;

– voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi.

Profilaktika (katta) inspektori o'ziga biriktirilgan ma'muriy hududda ilgari sudlangan shaxslar o'rtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi chora-tadbirlarini IIVning va hududiy ichki ishlar boshqarma va bo'limlarining normativ huquqiy hujjatlari asosida **“Nazorat”, “Ijro”, “Tozalash-Antiterror”** va boshqa maxsus va tezkor profilaktik tadbirlar doirasida amalga oshiradi.

Ilgari sudlangan shaxslar o'rtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi choratadbirlarini manzilli, har bir shaxsning ijtimoiy xavflilik holati, u muqaddam sodir etgan jinoyat tasnifi, turi hisobga olingan holda samarali amalga oshirish uchun profilaktika (katta) inspektori o'ziga biriktirilgan ma'muriy hududda yashaydigan ilgari sudlangan shaxslar ro'yxatini **O'zbekiston Respublikasi JKning 13, 34, 78, 79, 80-moddalari** asosida toifalarga ajratgan holda yuritishi kerak. Jazoni ijro etish muassasalaridan bo'shatilgan shaxslar o'rtasida huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini hamda shart-sharoitlarini aniqlash, bartaraf etish maqsadida profilaktika (katta) inspektori IIV HPX va uning quyi tizimlari tomonidan ishlab chiqilgan maxsus tadbirlarni biriktirilgan hududda berilgan vakolat doirasida amalga oshirishni

ta'minlaydi. Ushbu tadbirlarni amalga oshirishda jazoni ijro etish muassasalari, ichki ishlar organi sohaviy xizmatlari, jazoni o'tash joylaridan ozod qilingan shaxslarga ijtimoiy-maishiy jihatdan va ishga joylashishda yordam ko'rsatish bo'yicha ijtimoiy ko'nikma markazi, hokimliklar huzuridagi maxsus komissiya va fuqarolar yig'ini bilan hamkorlik qiladi. Ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazoga hukm qilingan shaxslar o'rtasida huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini hamda shart-sharoitlarini aniqlash, bartaraf etish maqsadida profilaktika (katta) inspektori IIV HPX va uning quyi tizimlari tomonidan ishlab chiqilgan maxsus tadbirlarni o'ziga biriktirilgan ma'muriy hududida vakolat doirasida amalga oshirilishini ta'minlaydi. Ushbu tadbirlar profilaktika (katta) inspektori tomonidan ma'muriy hududda yashovchi ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazoga hukm qilingan shaxslar hisobda turuvchi jazoni ijro etish inspeksiyasi, ichki ishlar organlarining boshqa sohaviy xizmatlari va fuqarolar yig'ini bilan hamkorlikda amalga oshiradi va hisobotini yuritadi. Profilaktika (katta) inspektori o'ziga biriktirilgan ma'muriy hududda Jazoni ijro etish muassasalaridan bo'shatilgan va ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazoga hukm qilingan shaxslar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha maxsus tadbirlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish bo'yicha ichki ishlar organi HPX xizmatiga takliflar kiritadi. Profilaktika (katta) inspektori o'ziga biriktirilgan ma'muriy hududda yashagan va ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazoni o'tayotgan shaxslarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilishga va ijtimoiy moslashtirishga tayyorlash bo'yicha chora-tadbirlarni ichki ishlar organi HPX xizmati tomonidan ishlab chiqilgan maxsus tadbirlar, shuningdek jazoni ijro etish muassasalaridan yuborilgan ma'lumotlar (xabarnomalar) asosida ichki ishlar organi sohaviy xizmatlari, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan shaxslarga ijtimoiy-maishiy jihatdan va ishga joylashishda yordam ko'rsatish bo'yicha ijtimoiy ko'nikma markazi, hokimliklar huzuridagi maxsus komissiya, fuqarolar yig'ini bilan hamkorlikda amalga oshiradi. Jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan shaxslarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni profilaktika

(katta) inspektori jazoni o‘tash joylaridan ozod qilingan shaxslarga ijtimoiy-maishiy jihatdan va ishga joylashishda yordam ko‘rsatish bo‘yicha hokimliklar huzuridagi maxsus komissiya qarori, shuningdek ichki ishlar organi HPX tomonidan ishlab chiqilgan maxsus topshiriq, rejalar va boshqa boshqaruv qarorlari asosida hududiy ichki ishlar organining sohaviy xizmatlari va fuqarolar yig‘ini bilan hamkorlikda amalga oshiradi. Profilaktika (katta) inspektori jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan shaxslarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish, shuningdek bu toifadagi shaxslarni ishga joylashtirish uchun ish o‘rinlarini tashkil etayotgan tashkilotlar faoliyatidagi ijobiy natijalar va salbiy ta’sir qilayotgan omillar haqida ichki ishlar organi HPX xizmatiga belgilangan tartibda takliflar kiritishi mumkin. O‘zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida»gi qonunining 28-moddasida huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi, uni qo‘llash shartlari va asoslari batafsil belgilab berilgan.

Tovlamachilik jinoyati – yoshlar o‘rtasida keng tarqalgan muammo bo‘lib, iqtisodiy va ijtimoiy omillar tusida shakllanadi. Uni oldini olish uchun maxsus profilaktika choralari muhimdir.

– O‘qitish va tarbiyalash:

Yoshlarni ahloqiy va etik qadriyatlar bilan ta'minlash, jinoyatchilik va jinoyiy javobgarlik haqida ma'lumot berish.

– Mahalla va aholi ishtiroki:

Jamoatchilikni faol ishtirok etishga chaqirish, doriy kengashlar va mahalliy jamoalar o‘rtasida aloqalarni kuchaytirish.

– Ijtimoiy dasturlar:

Zarur ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish orqali yoshlarning bandligini ta'minlash, o'zlariga bo'lgan ishonchlarini oshirish.

– Huquqiy bilimlarni oshirish:

Darsliklar va seminarlarda huquqiy bilimlar berish, yoshlarni jinoyatning oqibatlari

haqida ogoh qilish.

– Sport va madaniyat tadbirlari:

Yoshlarni sport va madaniyatga jalb qilish, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishni ta'minlash,

Tovlamachilik jinoyatini oldini olish uchun bunday maxsus profilaktika choralarini amalga oshirish zaruriydir. Bu nafaqat jinoyatchilikni kamaytirish, balki yoshlarni ijtimoiy hayotga jalb etishda ham muhim rol o'ynaydi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasini Konstitutsiyasi (30.04.2023) <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasini Jinoyat kodeksi (22.11.1994) <https://lex.uz/docs/-111453>
3. O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonun (14.05.2014) <https://lex.uz/mact/-2387357>
4. <https://lex.uz/uz/>
5. <https://advice.uz/oz/document/2317>
6. “Ichki ishlar organlari profilaktika inspektori ofitserlik lavozimlariga qabul qilingan xodimlarni boshlang'ich kasbiy tayyorgarlik o'quv kursi”ning tasdiqlangan o'quv dasturi asosida “Profilatika inspektori faoliyati” nomli modulning o'quv-uslubiy majmuasi. A.S.Vaxidov Maxsus fanlar sikli boshlig'i